

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭРГОНИМЫ

Худайбергенова Умида Комилджановна

ассистент, кафедра романо-германской филологии,
филологический факультет, Университет Мамун,
соискатель (г. Ургенч, Узбекистан);

umida.x0035@mail.ru

Аннотация: Данная работа исследует влияние глобализации на языки и культуры, а также ее воздействие на эргонимы. В процессе глобализации наблюдается усиление распространения глобальных языков и брендов, что способствует экономическому росту и укреплению международных связей. Однако одновременно происходит угроза для местных языков и культур, что может привести к утрате национальной идентичности. В статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные последствия глобализации для языков и культур, а также влияние глобальных брендов на восприятие местных традиций и ценностей.

Ключевые слова: Глобализация, языки, культуры, эргонимы, национальная идентичность, глобальные бренды, местные языки.

Влияние глобализации на языки и культуры в мире

Глобализация – это процесс сближения мира, ускоренное развитие культуры, языка, экономики и технологий. Данный процесс оказывает большое влияние на языки и культуры по всему миру. Например, это проявляется во взаимовлиянии языков, а также в усилении экономических и культурных связей между странами. В результате глобализации глобальные языки, особенно английский, стали наиболее распространенными языками в мире. Кроме того, обмен культурами между народами привел к появлению новых культурных форм среди молодежи [Robertson, 2023: 129].

Влияние глобализации на языки может угрожать их стабильному существованию. Конкуренция между языками и доминирование одного языка зачастую приводит к ослаблению местных языков. Например, малые и национальные языки могут сокращать свое присутствие и исчезать в конкуренции с глобальными языками. Этот процесс ощущается в различных обществах [Robertson, 2023: 130].

Эргонимы – это названия различных организаций, предприятий или товаров. В процессе глобализации эргонимы изменяются и принимают новые формы. Примером глобальных эргонимов являются международные бренды,

товары и услуги, которые стали известными по всему миру. Эти названия уникальны, они воспринимаются в каждой точке мира и становятся известными на глобальном уровне. Например, такие бренды, как McDonald's, Coca-Cola, Nike не только достигли экономического успеха, но и стали известными глобальными эргонимами.

В результате глобализации местные компании и предприятия стремятся адаптировать свои названия для международного рынка. Это, в свою очередь, помогает им быть узнаваемыми на мировом уровне. Однако происхождение и принятие глобальных эргонимов влияют на культуры и языки всего мира. Эти названия являются выражением глобализованной культуры, и в их формировании пересекаются различные национальные и культурные факторы. При этом влияние глобализации на эргонимы может быть как положительным, так и отрицательным. Одним из положительных эффектов является появление новых экономических возможностей через глобализацию брендинга и рекламы. Однако отрицательные последствия могут проявляться в утрате национальной идентичности и культур, а также в возникновении новых наборов эргонимов, что может привести к исчезновению местных культур.

Глобализация и обновление эргонимов – это важные вопросы для общества, поскольку они помогают устанавливать связи между людьми и культурами и укрепляют экономические отношения.

Влияние глобализации на форму эргонимов (массовые бренды, названия международных компаний)

Одной из основных характеристик глобализации является появление крупных брендов и компаний на международных рынках. Этот процесс оказал существенное влияние на форму эргонимов. Универсализация названий брендов и международных компаний, распространившихся по всему миру, сформировала глобальные языковые и культурные контексты. Например, такие бренды, как Coca-Cola, Nike, Apple, McDonald's, олицетворяют не только свои продукты, но и глобальную культуру, которая развивается по всему миру. Данные бренды добились успеха на глобальном рынке, распространяя свои продукты во многих странах. Представляет интерес то, что эти названия везде воспринимаются с одинаковыми символическими значениями, хотя их значение и произношение в разных странах может варьироваться. Это явление сыграло важную роль в унификации эргонимов, поскольку оно привело к созданию глобальной экономической и культурной среды.

Влияние глобализации на языки является очень сложным явлением. С одной стороны, благодаря глобальным языкам значительно облегчились связи между странами, и расширилась экономическая деятельность. Например, английский, русский, испанский, французский языки стали основными языками

для многих международных брендов и корпораций, что способствовало интеграции глобальной экономики и культуры [Crystal, 2003: 57]. В то же время глобализация может представлять угрозу для национальных языков и культур. Глобальные языки зачастую способствуют исчезновению местных языков. Этот процесс, в свою очередь, может привести к ослаблению национальной идентичности и уменьшению использования местных языков. Утраченные местные языки и их замещение глобальными может привести к потере культурного богатства наций.

Каждая страна имеет свой уникальный язык и культуру, поэтому глобализация вынуждает местные языки и культуры уступать место глобальному влиянию как в экономике, так и в повседневной жизни. Этот процесс может повлиять не только на языки, но и на межличностные отношения, способные повлечь за собой культурные и социальные угрозы.

Поэтому в процессе глобализации очень важно защищать национальные языки и сохранять их ценность. Для этого необходимо найти подходы, которые будут способствовать сохранению местных языков и их интеграции в глобализированную среду. Таким образом, сохранение культурного и языкового разнообразия будет помогать развитию положительного влияния глобализации.

В процессе глобализации новые эргонимы и бренды становятся частью нового этапа развития. На сегодняшний день бренды мирового масштаба стремятся занять свои позиции на местных и международных рынках. Новые бренды, чтобы популяризировать свою деятельность в разных странах и культурах, часто выбирают названия на глобальных языках, особенно на английском языке [Crystal, 2003: 58]. Эти названия сливаются с местными и национальными культурами и воспринимаются как единые на международном уровне. Так бренды Apple, Nike, Samsung, Tesla представляют свои продукты во многих странах через названия своих брендов. Эти компании, чтобы адаптировать свои бренды к глобальному рынку, выбирают определенные области деятельности и проводят активную рекламную и маркетинговую работу. Названия таких брендов часто имеют различные значения и произношения в разных странах, однако их основной смысл и идентификация остаются узнаваемыми по всему миру.

Отношение людей к глобализированным названиям и брендам может быть разным. С одной стороны, такие бренды часто воспринимаются как символы новых технологий, моды и международных экономических возможностей. Например, бренды Apple и Tesla ассоциируются с современными и инновационными продуктами, что вызывает интерес и повышает спрос на их товары. Однако влияние глобализированных названий на местные культуры

или их воздействие на национальную идентификацию могут вызвать различные реакции. В некоторых странах глобальные бренды и их названия могут быть непоняты или не приняты из-за этнических, культурных и языковых особенностей. Названия, чуждые местным языкам и культурам, отвергаются, если они противоречат национальным ценностям или обычаям.

Принятие глобализированных названий зависит также от социально-экономической ситуации в стране. Люди могут с готовностью принимать новые бренды, если у них есть экономические возможности и интерес к новым названиям, а также если они доверяют этим брендам и чувствуют потребность в их продуктах. Кроме того, глобализированные названия должны соответствовать социальным нормам и традициям каждого общества. Этот процесс особенно важен в сферах маркетинга и рекламы, где необходимо учитывать культурные особенности и восприимчивость общества к новым брендам [Pieterse, 2015: 47].

Позитивное влияние глобализации на языки и эргонимы создало множество новых возможностей. Во-первых, глобализация усилила конкуренцию на местных и международных рынках, что позволило многим местным компаниям заявить о себе на международной арене и представить свою продукцию более широкой аудитории. Например, международные бренды и эргонимы, используя одинаковые наименования, смогли расширить свою деятельность в различных странах. Эти имена, благодаря глобальным языкам, особенно английскому, способствовали укреплению взаимосвязей между людьми разных языков и культур. Признание английского языка как глобального сделало его изучение важным для многих стран, особенно для тех, которые развиваются социально и экономически. Эти страны стремятся внедрять английский язык в систему образования, чтобы укрепить свои международные связи и выйти на мировой рынок. Глобализация также упростила коммуникацию в многоязычных средах. Благодаря новым технологиям и возможностям Интернета, общение между людьми разных языков стало легче, открывая новые возможности. Унификация эргонимов и глобализация, в свою очередь, создали новые возможности для торговли, услуг и производства.

Однако глобализация имеет и свои отрицательные последствия. Во-первых, распространение глобальных языков, особенно английского, может привести к исчезновению местных языков и культур. Этот процесс ослабляет национальные различия, то есть местную идентичность. Например, если страны будут продолжать активно использовать глобальные языки, то местные языки могут оказаться за пределами общения, а, значит, их роль в обществе будет ослабевать. Кроме того, глобализация может привести к ослаблению местных

культур. Часто глобальные бренды и культуры вступают в конфликт с местными традициями и обычаями, что может привести к их исчезновению. Местные обычаи, ценности и культуры могут потерять свою уникальность, уступив место глобальной культуре [Hannerz, 1996: 162].

Исчезновение местных языков, в свою очередь, может привести к утрате значений, связанных с культурным наследием и историческим опытом каждой нации. Таким образом, глобализация и её последствия могут угрожать богатству национальных языков и культур.

Заключение

Глобализация оказывает значительное влияние на языки и культуры по всему миру. С одной стороны, она открывает новые возможности для общения, сотрудничества и экономического роста, способствуя распространению глобальных языков и брендов. Однако этот процесс также несет риски для местных языков и культур, приводя к их ослаблению или исчезновению. В частности, становление глобальных эргонимов и брендов, с одной стороны, способствует унификации культурных и экономических связей, но в то же время может угрожать национальной идентичности и уникальности местных традиций.

Влияние глобализации на языки и эргонимы требует осторожного подхода, который учитывает необходимость сохранения культурного и языкового разнообразия. Защита национальных языков и культур, а также правильное использование глобальных брендов и наименований помогут сбалансировать положительные и отрицательные последствия глобализации, способствуя развитию устойчивого мира, где сохраняется уважение к культурному наследию и разнообразию.

Литература:

1. Crystal, David. English as a Global Language. Second edition. Cambridge: CUP. 2003. 212
2. Hannerz, U. Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge. London, 1996. 161
3. Pieterse, J. N. Globalization and Culture: Global Mélange. Rowman & Littlefield. USA, 2015. 221
4. Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Publications. №1. 2023. С. 129–130